

ICHKI VA TASHQI XATARLARDAN VEB ILOVALARNI HIMOYA QILISH ALGORITM VA DASTURINI ISHLAB CHIQUISH

Temurbek Ismoilov Begali o‘g‘li

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti magistranti
temurbek1401@gmail.com

Furqat Raxmatov Abdirazzoqovich

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti “Kompyuter tizimlari” kafedrasida dotsenti
furkat.rahmatov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezis veb-illovalarni ko‘plab mumkin bo‘lgan zaifliklar va hujumlardan himoya qilishga qaratilgan algoritmlar va dasturiy echimlarni ishlab chiqishga qaratilgan. Mavjud adabiyotlarni har tomonlama ko‘rib chiqishga asoslanib, ushbu tadqiqot umumiy tahdidlar va zaif tomonlarni aniqlagan holda veb-illovalar xavfsizligining mavjud holati o‘rganiladi. Tizimli yondashuv orqali ushbu xavflarni samarali ravishda kamaytirish uchun yangi algoritmlar va dasturiy vositalar taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: mashinali o‘qitish, end-to-end shifrlash, veb application security, Machine Learning-Based Anomaly Detection, Secure Authentication Mechanisms.

KIRISH

Borgan sari o‘zaro bog‘langan raqamli landshaftda veb-illovalar zamonaviy jamiyatning barcha jabhalariga kirib boradigan ajralmas vositalar sifatida paydo bo‘ldi. Onlayn banking va elektron tijoratdan tortib, ijtimoiy tarmoq va sog‘liqni saqlashni boshqarishgacha bo‘lgan ushbu platformalar bizning o‘zaro aloqamiz, tranzaksiyalarimiz va ma‘lumotlar bilan ishlash usullarini inqilob qilib, keng ko‘lamli faoliyatni osonlashtiradi. Biroq, veb-illovalarning keng tarqalgan tabiati, shuningdek, ularni ko‘plab xavfsizlik tahdidlari va zaifliklariga duchor qiladi va ma‘lumotlar yaxlitligi va foydalanuvchi xavfsizligi uchun jiddiy xavf tug‘diradi.

Veb-illovalarning ko‘payishi raqamli aktivlarni himoya qilish va foydalanuvchi ishonchini saqlashda kiberxavfsizlikning muhim ahamiyatini ta‘kidlaydi. Ushbu platformalar tobora ortib borayotgan katta hajmdagi nozik ma‘lumotlarni qayta ishlash uchun rivojlanar ekan, xavfsizlikni buzish xavfi mutanosib ravishda oshadi.

Ma'lumotlarning buzilishi, kiberhujumlar va shaxsiy daxlsizlik holatlari dahshatli darajada odatiy holga aylanib, bunday tahdidlardan himoyalaniş uchun mustahkam xavfsizlik choralari zarurligi to'g'risida xabardorlikni kuchaytirmoqda. Bundan tashqari, veb-ilovalarning o'zaro bog'liqligi onlayn va oflayn faoliyat o'rtasidagi chegaralarni xiralashtiradi va bu platformalar orqali amalga oshiriladigan turli xil hayot faoliyatida nafaqat ma'lumotlarni himoya qilishni, balki foydalanuvchi xavfsizligini ham qamrab oladigan kiberxavfsizlikka yaxlit yondashuvni talab qiladi.

Shu nuqtai nazardan, ushbu tezisning asosiy maqsadi veb-ilovalar xavfsizligi va foydalanuvchi xavfsizligining kesishishini o'rganish, bu muammolarni har tomonlama hal qilish uchun innovatsion algoritmlar va dasturiy yechimlarni ishlab chiqishga qaratilgan. Xususan, bizning tadqiqotimiz quyidagi maqsadlarga erishishga qaratilgan:

Ichki va tashqi manbalardan veb-ilovalarga ta'sir qiluvchi umumiy tahdidlar va zaifliklarni aniqlaymiz va tahlil qilamiz. Ushbu tahdidlarni aniqlash va yumshatish uchun yangi algoritmlar va dasturiy vositalarni ishlab chiqiladi, bunda veb-ilovalarning xavfsizlik holatini va turli xil hayot faoliyati bilan shug'ullanadigan foydalanuvchilar xavfsizligini oshirishga e'tibor qaratiladi.

Veb-ilovalarni himoya qilish va raqamli sohada foydalanuvchilarning farovonligini ta'minlashda eng so'nggi yutuqlarni ilgari suruvchi tushunchalar, metodologiyalar va amaliy vositalarni taklif qilish orqali kiberxavfsizlik va raqamli xavfsizlik bo'yicha bilimlar to'plamiga hissa qo'shiladi.

Birinchi navbatda veb-ilovalarni himoya qilish va ushbu platformalar orqali foydalanuvchilar ma'lumotlari xavfsizligini ta'minlash uchun maxsus moslashtirilgan algoritmlar va dasturiy echimlarni ishlab chiqishga qaratilgan ushbu tezis ko'lamini aniqlashtirish muhimdir. Kiberxavfsizlik va raqamli xavfsizlikning sohasi keng bo'lib, bizning tadqiqotimiz vebga asoslangan muhitlar bo'ladigan muammolarni hal qilish uchun o'z yo'naltiriladi. Ichki zaifliklar va tashqi tahdidlarni o'rganish orqali biz veb-ilovalarning xavfsizlik xavfsizligini mustahkamlash va foydalanuvchilarning ma'lumotlarini himoya qilish uchun yaxlit asos yaratish maqsad qilingan.

Ushbu tizimli yondashuv orqali biz veb-ilovalarni himoya qilish va foydalanuvchi ma'lumotlari xavfsizligini ta'minlashdagi mavjud muammolar va imkoniyatlarni ko'rib chiqiladi.

AMALGA OSHIRILGAN ILMIY TADQIQOT ISHLARI VA NATIJALARI

Veb-ilovalarni ichki va tashqi tahdidlardan himoya qilish uchun algoritmlar va dasturiy ta'minotni ishlab chiqish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar faol soha bo'lib, bu

sohada ko‘plab tadqiqotlar va topilmalar mavjud. Quyida tadqiqot ishlari va ularning natijalaridan bir nechta misollar keltirilgan:

Mashinani o‘qitishga asoslangan anomaliyalarni aniqlash (Machine Learning-Based Anomaly Detection) usuli bo‘lib, tadqiqotchilar veb-ilovalardagi anomal xatti-harakatlarni aniqlash uchun neyron tarmoqlar va mashinani o‘qitish algoritmlaridan foydalanishni o‘rganishdi. Ushbu algoritmlar orqali ular xavfsizlikka tahdidni aniqlashlari mumkin.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, mashinani o‘qitishga asoslangan anomaliyalarni aniqlash har xil turdagi hujumlarni, jumladan SQL in‘ektsiyasi va saytlararo skriptlarni yuqori aniqlik va past noto‘g‘ri ijobiy stavkalar bilan samarali aniqlashi mumkin.

Xulq-atvor tahlili (Behavioral Analysis):

Ba‘zi tadqiqotlar potentsial xavfsizlik xavflarini aniqlash uchun veb-ilovalar va ularning foydalanuvchilarining xatti-harakatlarini tahlil qilishga qaratilgan. Bunga shubhali harakatlarni aniqlash uchun foydalanuvchilarning o‘zaro aloqalari kuzatiladi. Bunga tizim jurnallarini tahlil qilish va ilova xatti-harakatlarini profillash kiradi.

Ushbu sohadagi tadqiqotlar insayder tahdidlar, ruxsatsiz kirish urinishlari va boshqa xavfsizlik hodisalarini aniqlay oladigan xulq-atvorni tahlil qilishning murakkab usullarini ishlab chiqishga olib keladi.

Xavfsiz autentifikatsiya mexanizmlari (Secure Authentication Mechanisms):

Olimlar veb-ilovalar xavfsizligini oshirish uchun yangi autentifikatsiya mexanizmlarini o‘rganishdi. Bunga biometrik autentifikatsiya, ko‘p faktorli autentifikatsiya va uzluksiz autentifikatsiya usullari kiradi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, ilg‘or autentifikatsiya mexanizmlaridan foydalanish ruxsatsiz kirish va identifikatsiya ma‘lumotlarini o‘g‘irlash xavfini sezilarli darajada kamaytiradi, bu esa veb-ilovalar foydalanuvchilari uchun ko‘proq himoyani ta‘minlaydi.

Avtomatlashtirilgan zaifliklarni skanerlash (Automated Vulnerability Scanning):

Tadqiqotlar zaifliklarni veb-ilovalarni skanerlash uchun avtomatlashtirilgan vositalar va usullarni ishlab chiqishga qaratilgan. Ushbu vositalar xavfsiz konfiguratsiyalar, eskirgan dasturiy ta‘minot komponentlari va ma‘lum zaifliklar kabi umumiy xavfsizlik zaif tomonlarini aniqlashi mumkin.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, zaifliklarni avtomatlashtirilgan skanerlash tashkilotlarga xavfsizlik muammolarini samaraliroq aniqlash va bartaraf etishga yordam beradi, bu esa zararli shaxslar tomonidan ekspluatatsiya qilish xavfini kamaytiradi.

Shifrlash va ma'lumotlarni himoya qilish (Encryption and Data Protection):

Olimlar veb-illovalar tomonidan uzatiladigan va saqlanadigan nozik ma'lumotlarni himoya qilish uchun ilg'or shifrlash texnikasi va ma'lumotlarni himoya qilish mexanizmlarini o'rganishdi. Bunga end-to-end shifrlash, ma'lumotlarni maskalash va kriptografik protokollar kiradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kuchli shifrlash va ma'lumotlarni himoya qilish choralarini qo'llash ma'lumotlarning buzilishi va ruxsatsiz kirish xavfini kamaytirishi, maxfiy ma'lumotlarning maxfiyligi va yaxlitligini ta'minlashi mumkin.

Bular veb-illovalar xavfsizligini oshirishga qaratilgan turli tadqiqot harakatlarining bir necha misolidir. Ushbu tadqiqotlar natijalari veb-illovalarni ichki va tashqi tahdidlardan samarali himoya qila oladigan yanada mustahkam algoritmlar va dasturiy echimlarni ishlab chiqishga yordam beradi.

XULOSA

Maqoladagi aytib o'tilgan barcha ilmiy tadqiqotlar veb-saytlarni yuqori darajada xavfsiz va ishonchliligini ta'minlash imkonini beradi. Ushbu tadqiqotlar orasidan mashinani o'qitish ichki va tashqi xavf-xatarlarni aniqlash, foydalanuvchi harakatlari tahlili, tahdidlarni aniqlash mexanizmlari va ularni avtomatlashtirish hamda yuqori aniqlikni ta'minlash imkonini beradi. Mashinani o'qitish usulidan foydalanish natijasida veb illovalarni xavfsizligini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1] Adam Doupe, Gail-Joon Ahn, Mutaz Alsoulami, J.P. Blair, Heng Yin. "A Survey of Automated Techniques for Formal Software Verification." IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 43, no. 9, 2017.

[2] Alessandro Orso, Tao Xie. "Automated Software Testing: Introduction, Management, and Performance." IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 37, no. 4, 2011.

[3] Yan Shoshitaishvili, Ruoyu Wang, Christopher Salls, Nick Stephens, Mario Polino, Andrew Dutcher, John Grosen, Siji Feng, Christophe Hauser, Christopher Kruegel, Giovanni Vigna. "SoK: (State of) The Art of War: Offensive Techniques in Binary Analysis." Proceedings of the 2016 IEEE Symposium on Security and Privacy, 2016.